

**УНИВЕРСИТЕТЛАРДА “АТОМ ФИЗИКАСИ” БЎЛИМИ БЎЙИЧА
МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ**

А.А. Махмудов

*Тошкент давлат транспорт университети
катта ўқитувчиси, 97-715-86-86, abdu_alloh@mail.ru*

Аннотация: Ушбу мақолада университетларда ўқитиладиган атом физикаси бўйича мустақил таълимни ташкил қилиш методикаси ҳақида фикр юритилади.

Калим сўзлар: мустақил таълим, методика, ташкилий омил, методик омил, принцип, атом физикаси, кўникма.

Аннотация: В данной статье приводится методика проведения самообразования по атомной физике, преподаваемых в университетах.

Ключевые слова: самостоятельное образование, методика, организационный фактор, методический фактор, принцип, атомная физика, навык.

Annotation: This article provides a methodology for self-education in atomic physics taught at universities.

Key words: independent education, methodology, organizational factor, methodological factor, principle, atomic physics, skill.

Университетлар талабаларининг мустақил таълим дарсларини ташкил этиш ҳозирги кунда долзарб вазифа ҳисобланади. Бунинг асосий сабабларидан бири талабаларнинг мустақил таълими учун ажратилган соатлар умумий ўқув юкламанинг катта қисмини ташкил қилишидир. “Атом физикаси” бўлими бўйича университетларда 60 соат маърузага мос келувчи мустақил таълим соати 130 соатни ташкил этади.

Бундай шароитда назарий материалнинг сифатли ва чуқур ўзлаштирилишини таъминлаш, талабаларнинг келажакдаги касбий фаолияти учун билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга қаратилган мустақил таълимни ташкил этиш методологиясига катта эътибор берилиши зарур. Мустақил таълим жараёнини оптималлаштириш талабага, биринчидан, зарур билим, кўникма ва малакалар мажмуасини олиш, иккинчидан эса ўзининг таълим жараёнини мустақил режалаштириш ва ташкил этиш кўникмаларини эгаллаш имконини беради.

Талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш учун иккита омил гуруҳи мавжуд: ташкилий ва методик. Ташкилий омиллар гуруҳига вақт бюджети, ўқув адабиётлари ва ўқув лаборатория жиҳозлари киради. Методик омилларга эса режалаштириш, ўқитиш усуллари ва талабаларнинг мустақил таълимини бошқариш киради. Физика ўқитиш методикасини ўрганишда талабалар ва бўлажак физик мутахассисларни мустақил таълимини самарали

ташкил этишни таъминловчи омилларни аниқлаш керакли зарурият ҳисобланади.

Физиканинг маълум бўлими бўйича давлат таълим стандартига жавоб берувчи аудиториядан ташқарида бажариладиган мустақил таълим ҳажмини, ўрганиладиган бўлимнинг назарий ва амалий қисмлари бўйича шу бўлимга ажратилган умумий ва мажбурий ўқув юктамаларининг ҳажмидан келиб чиққан ҳолда режалаштириш зарур бўлади. Жумладан, атом физикаси бўлими бўйича ҳам мустақил таълим ана шундай ташкиллаштириш лозим бўлади.

Аудиториядан ташқари мустақил таълимга ажратилган вақт миқдори куйидагиларда акс этади: 1) ишчи ўқув режасида; 2) бўлимлар ёки мавзулар бўйича тахминий тақсимот қилинган ўқув фанининг ишчи дастурларида. Ҳар бир модуль доирасидаги ишчи дастурда талабаларнинг мустақил таълими учун вазифалар рўйхати ва уларни амалга ошириш бўйича аниқ кўрсатмалар мавжуд бўлиши керак. Физиканинг ўрганилаётган ҳар бир бўлими бўйича аудитория ва ундан ташқаридаги ишларни ташкил қилиш бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар бўлиши ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

Мустақил таълимни ташкил этишда физиканинг маълум бир бўлими бўйича талабани тайёрлаш мақсадлари ва ўқув жараёнининг қонуниятларидан келиб чиқадиган бир қатор принципларга амал қилиш лозимдир:

1) комплекс ёндошув принципи репродуктив ва ижодий фаолият кўникмаларини мақсадли ривожлантиришни кўзда тутати;

2) талабаларнинг мустақил таълимини мақсадли режалаштириш принципи талабаларнинг мустақил таълимини шундай ташкил қилишни талаб қиладики, у ҳам умумий ўқув мақсадларига, ҳам муайян фанни ўрганиш мақсадларига хизмат қилсин;

3) ўқув циклининг тўлиқлиги принципи мустақил таълимнинг барча босқичларини ташкилий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлиши керак (топшириқлар ишлаб чиқиш ва бериш, маслаҳатлар бериш, талабаларнинг билиш фаолиятини тўғрилаб бориш, назорат қилиш);

4) шахсий-фаолият ёндашуви принципи профессор-ўқитувчидан ҳар бир талабанинг эҳтиёжлари, хусусиятлари ва ривожланиш даражасини ҳисобга олишни талаб қилади.

Атом физикаси бўлимини ўрганишда мустақил таълимни ташкил этишнинг асосий мақсади талабаларнинг шахсий фазилатларини ривожлантириш билан бир қаторда ушбу курснинг назарий ва унинг амалий қисмларини сифатли ва етарлича чуқур ўзлаштириш малакасини ошириш, касбий фаолият жараёнида юзага келадиган турли муаммоларни мустақил ҳал қилиш, ақлий меҳнат маданиятини шакллантиришдан иборат. Ушбу мақсадга куйидаги вазифаларни ҳал қилиш орқали эришилади:

1) ўқув, илмий, справочник шаклидаги адабиётлар ва бошқа турдаги адабиётлар ҳамда интернет сайтлари билан ишлаш кўникма ва малакаларини шакллантириш;

2) ўқув фанларини тизимли ўрганиш кўникмаларини шакллантириш;

3) атом физикасини ўрганишда бўлажак мутахассисларни тайёрлаш, ривожлантириш ва тарбиялаш муаммоларини ҳал қилишда амалий кўникмаларни ошириш;

4) мустақил равишда дарс ишланмалари, технологик хариталар, физик тажрибалар ва бошқаларни ишлаб чиқишда конструктив-режалаштириш, технологик фаолият кўникмаларини ривожлантириш;

5) ўқув жараёнини мустақил ўрганиш учун кўникма ва малакаларни ривожлантириш;

6) талабаларнинг фикрлаш малакаларини ва кўникмаларини ривожлантириш.

Университетларда мустақил таълимни икки шаклда ўтказиш мумкин: профессор-ўқитувчи раҳбарлигидаги аудиторияда ўтказиладиган мустақил таълим, аудиториядан ташқарида мустақил равишда бажариладиган, лекин бевосита профессор-ўқитувчи томонидан бошқариладиган мустақил таълим.

Машғулотлар назарий принциплари, масалаларни ечиш усуллари ва методларини батафсилроқ ва чуқурроқ ўрганиш учун профессор-ўқитувчининг мавжудлиги ва иштирокини талаб қилади. Талабаларнинг аудиториядан ташқари мустақил таълими назарий ва амалий кўникмаларни ривожлантириш ва такомиллаштириш билан боғлиқ бўлиб, уни назарий ва амалийга ажратиш мумкин бўлади. Талабаларнинг назарий мустақил таълими ўқув ва илмий ахборотлар билан ишлашни ташкил этиш билан боғлиқдир. Бу борада ўқув фанлари мазмунини мантиқий таҳлил қилиш асосида ўқув ва қўшимча адабиётлар билан ишлаш қобилиятини босқичма-босқич ривожлантириш усули самарали бўлиб, унда билимнинг таркибий элементлари аниқланади.

Аудиториядан ташқари мустақил таълим жараёнида талабаларда келажакдаги касбий фаолияти учун зарур бўлган кўникмалар шаклланади. Улар қаторига қуйидагилар киради: ўз вақтини оптимал ташкил этиш; фаолиятини режалаштириш ва назорат қилиш; зарур маълумотларни қидириш ва библиография тузиш; фактларни таҳлил қилиш, таснифлаш, умумлаштириш, асосий нарсани ажратиб кўрсатиш; маълумотни тузиш, ўқиб чиқилган нарсанинг режасини тузиш, тезислар, аннотациялар, рефератлар, конспектларни тузиш қобилияти; белгиланган ҳолатларни исботлаш учун зарур бўладиган исботни топиш қобилияти.

Амалий мустақил таълимнинг ўзига хос хусусияти талабаларнинг конструктив-режалаштириш, технологик ва акс эттириш фаолиятини

ривожлантиришдир. Амалий мустақил таълимнинг мазмуни элементларига қуйидагилар киради: ўрганилаётган физика бўлими дастурларини таҳлил қилиш; ўрганилаётган физика бўлими мавзулари баён этилган ва ахборот-ресурс марказларида мавжуд бўлган ўқув адабиётлари; ўрганилаётган физика бўлими мавзулари ва шу бўлимларнинг илмий-методик таҳлилини ўтказиш; мавзу ва дарс режасини тайёрлаш; физик тажриба ўтказишга тайёргарлик; назорат қилиш йўллари ва уни амалга оширувчи дидактик материалларни ишлаб чиқиш; методологик муаммоларни ҳал қилиш; дарс қисмларини моделлаштириш, ўқув жараёнини модуллаштирилган ва реал ҳолда таҳлил қилиш ва бошқалар.

Профессор-ўқитувчининг методик тайёргарлик тизими, маълум бир узлуксизликни ҳамда касбий ва методик фаолиятни маълум бир кетма-кетлигини шакллантирувчи, талабанинг аудитория ҳамда ундан ташқаридаги ишлари орасидаги боғлиқликни талаб қилади. Аудиториядаги тўғри ташкил этилган ўқув фаолияти уни аудиториядан ташқаридаги мустақил таълимда кенгайтириш ва чуқурлаштиришга ундайди. Талабаларнинг мустақил таълимини бошқаруви ўқув фанини ўзлаштириш учун йўналтирувчи асос ролини ўйнайдиган мустақил фаолият дастурини ишлаб чиқишда тўлиқ намоён бўлади. Ана шу дастурда мустақил таълим учун вазифалар рўйхати ва уларни амалга ошириш бўйича аниқ кўрсатмалар берилади.

Атом физикасидан мустақил таълим қуйидаги структура асосида ташкил қилиниши мумкин: 1) кўрилаётган мавзунинг ўрганишнинг вазифалари; 2) асосий ва қўшимча адабиётлар; 3) адабиёт билан ишлаш учун топшириқлар; 4) маълумот берувчи методик вазифалар; 5) ўз-ўзини назорат қилиш учун тестлар; 6) мавзу бўйича назарий саволлар; 7) мавзу бўйича ечилиши лозим бўлган масалалар; 8) мавзунинг ўқитишда қўлланилиши мумкин бўлган инновацион педагогик технология методлари; 9) мавзунинг ўқитишда қўлланилиши мумкин бўлган дидактик ўйинлар.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлса, юқорида келтирилган далиллар ва структура асосида “Атом физикаси” бўлими бўйича мустақил таълимни ташкил қилиш натижасида талабаларнинг шу бўлим бўйича умумий компетенциялари ривожланади. Бунинг натижасида университетларда атом физикаси бўйича интеллектуал илмий салоҳиятга эга бўлган талабалар тайёрланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Худайберганов, А. М., & Махмудов, А. А. (2018). Атом физикаси, асосий тушунча, қонун, тажриба ва формулалар. *Тошкент. Наврўз.*, 2018. –252б.
2. А.М. Худайберганов, А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида умумий физиканинг «Шредингер тенгламаси» мавзусини ўқитиш бўйича методик қўлланма. / Методик қўлланма. –*Тошкент, Зилол булоқ*, 2019. –72б.

3. Худайберганов, А. М. (2018). Преимущество при изучении энергетических спектров атомов и закономерности в атомных спектрах в квантовой теории. *Физическое образование в ВУЗах*, 24(4), 67-74.
4. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Use of innovative technologies in improving the methodology of teaching the subject of atomic physics" Schrödinger's equation" in higher education institutions. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(9).
5. Худайберганов, А. М. (2022). НИЛЬС БОРНИНГ АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ БИЛАСИЗМИ?. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 363-366.
6. Худайберганов, А. М. (2022). Квант атом физикасини тушунтиришда квант механик операторларнинг роли. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(22), 321-325.
7. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ШТАРК ЭФФЕКТИ» МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(25), 123-26.
8. Худайберганов, А. М. (2022). УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДАГИ ТЎЛҚИН ФУНКЦИЯ ТУШУНЧАСИНИ КИРИТИШДА ЭҲТИМОЛИЙ-СТАТИСТИК ҲОЯЛАРИНИНГ РОЛИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(22), 311-316.
9. Худайберганов, А. М. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛАДИГАН УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ НИМАДАН ИБОРАТ?. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(19), 562-566.
10. Худайберганов, А. М. (2019). Педагогик технологиянинг “Қарорлар шажараси” методидан фойдаланиб, “Шредингер тенгламаси” мавзусини олий ўқув юртлирининг умумий физика курсида ўқитиш методикаси. *Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети ахборотномаси*, 2, 173-76.
11. Худайберганов, А. М. (2018). Физика ўқитувчиси физика ўргатиш методикасининг асосий тушунчалари ҳақида нималарни билиши зарур. *Физика, математика ва информатика илмий-услубий журнали*, 3, 33-39.
12. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ФОТОЭФФЕКТ» Мавзусини Ўқитишда Инновацион Педагогик Технологиянинг «Зинама-Зина» Методидан Фойдаланиш. *PEDAGOG*, 6(4), 441-449.
13. А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида атом физикасининг «Ёруғлик босими» мавзусини ўқитиш бўйича мустақил таълимни ташкил қилиш методикаси // Таълим сифати самарадорлигини оширишда халқаро тажрибадан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар. Халқаро илмий конференция материаллари. –Чирчиқ, 2021 йил. –Б.522-25.
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.